

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Бекметова Дильноза Шухратовна

Магистрант 1 курса, направление

«Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)»
отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г. Ургенч,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645573>

Аннотация. В данной статье речь идёт о формировании элементов учебной деятельности учащихся начальных классов, представлены методы и способы мотивации учащихся, различные подходы к классификации учебных действий.

Ключевые слова: учебная деятельность, учебная задача, познавательные потребности, мотивы, интерес, мотивация, теоретическое мышление, младшие школьники, контроль и оценка, метапредметные умения, умение учиться, обучение и развитие

Annotation. In this article we are talking about the formation of elements of educational activities of primary school students, methods and ways of motivating students, various approaches to the classification of educational activities are presented.

Key words: learning activity, learning task, cognitive needs, motives, interest, motivation, theoretical thinking, younger students, control and assessment, meta-subject skills, ability to learn, learning and development

Младший школьный возраст является одним из самых ответственных этапов развития ребенка. В этот период под влиянием целенаправленного педагогического воздействия формируются важные психические новообразования, происходит становление учебной деятельности, в частности, ее мотивации и базовых учебных умений, которые во многом определяют эффективность всего дальнейшего обучения школьника. Именно поэтому состояние учебной деятельности, ее формирование у младшего школьника является предметом пристального внимания в профессиональной деятельности педагога.

В современной педагогической психологии учебную деятельность принято определять как форму социальной активности человека, направленную на овладение способами предметных и умственных (познавательных) действий. Она протекает под руководством учителя и предполагает включение ребенка в определенные общественные отношения.

Согласно своей специфике учебная деятельность обладает познавательной (познание окружающего мира, выражающееся в усвоении накопленного человечеством опыта) и преобразующей функциями (развитие ребенка через овладение им различными интеллектуальными и практическими умениями).

Как один из видов деятельности, учение имеет единую для всех видов деятельности структуру. В самом общем виде в ней могут быть выделены мотивационный, ориентационный, операционный, энергетический и оценочный компоненты.

По мнению ряда ученых (А.А. Люблинской, Н.Ф. Талызиной и др.) о полноте и осознанности реализации учебной деятельности можно судить по состоянию наиболее важных структурных компонентов — мотивационного и операционного.

В основе учебной деятельности лежат познавательные потребности, мотивы и интересы. Сила мотивации оказывает непосредственное влияние на успешность деятельности: постоянное нарастание силы познавательной мотивации не приводит к снижению результативности учебной деятельности. Именно с познавательной мотивацией, в частности с познавательными интересами, связывают продуктивную творческую активность личности в процессе обучения. В этом случае учение является полноценной деятельностью, направленной на усвоение знаний: ребенок испытывает потребность узнать что-то новое, эта потребность в новых впечатлениях опредмечивается конкретными знаниями в какой-то предметной области (познавательный мотив), получение которых одновременно выступает и как цель деятельности. Наряду с этим учебно-познавательная мотивация должна быть подчинена социальной (знать, чтобы иметь возможность использовать знания согласно потребностям общества). В противном случае учение перестает быть самостоятельной деятельностью. Оно становится отдельным действием в рамках другой деятельности, с совершенно иной целью.

Таким образом, потребности, мотивы и интересы, лежащие в основе учебной деятельности, не всегда имеют познавательный характер. Мотивы учения принято подразделять на внешние и внутренние; познавательные, учебные, игровые, широкие социальные; понимаемые и действующие, положительные и отрицательные и т. д. В системе мотивов одни из них являются ведущими, другие — второстепенными.

Внешние мотивы не связаны с усвоением знаний. В большей мере они отражают желание ребенка быть оцененным теми людьми, чьим мнением он дорожит. При внешней мотивации значимыми являются, например, социальный престиж, материальная выгода, боязнь наказания, угрозы или требования, желание награды, давление группы. Внешние мотивы могут быть положительными (мотивы успеха, достижения, долга и ответственности, самоопределения) и отрицательными (мотивы избегания, защиты).

При внутренней мотивации удовлетворяется познавательная потребность, и одним из мотивов является познавательный интерес. Под его влиянием учебная деятельность протекает более интенсивно. К внутренним мотивам также относят любознательность, потребность в новой информации

(знаниях и способах действия), стремление повысить свой культурный и профессиональный уровень, стремление думать, рассуждать на уроке, преодолевать препятствия в процессе решения трудных задач.

И внутренние, и внешние мотивы могут осознаваться и не осознаваться. В момент деятельности они, как правило, не осознаются, но в любом случае отражаются в переживаниях ребенка, в его ощущении желания или нежелания что-то делать. Это «ощущение» и определяет мотивацию как положительную или как отрицательную (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, М.В. Матю-хина, Н.Г. Морозова и др.)

Процесс целеполагания в рамках учебной деятельности младших школьников может быть рассмотрен как процесс принятия цели извне, т. е. в подавляющем большинстве случаев ребенок должен принять ту цель, которую сформулировал учитель. Одновременно с принятием цели происходит процесс предварительного анализа условий деятельности и способов достижения результата.

Реализация мотивов и достижение целей учебной деятельности осуществляется с помощью различных видов действий. Среди них особое место занимают учебные действия. Эти действия составляют, наряду с мотивационным, один из основных компонентов учебной деятельности, определяющих ее характер. Кроме того, уровень освоения учебных действий свидетельствует о степени обученности ребенка.

Основными условиями выполнения учебных действий являются знания ученика и предыдущий опыт, предполагающий знакомство с образцом выполнения действия. В связи с этим успешность выполнения действия зависит от наличия у ребенка знаний о том, зачем и в каких ситуациях выполняется действие, а также о том, какие операции входят в состав этого действия применительно к конкретным условиям. Например, умение реагировать на звонок в начале и конце урока предполагает знание ребенком: что он означает в данном случае (начало или конец урока); как нужно действовать в каждом из этих случаев (звонок на урок — дети самостоятельно строятся перед классом и ждут учителя; звонок с урока — дети ждут разрешения учителя закончить урок и выйти из класса).

Учебное действие, как и другие действия, реализуется в процессе своего функционирования, что позволяет выделить три составные части учебного действия: ориентировочную, исполнительную и контрольно-корректировочную. Ориентировочная часть учебного действия — это анализ цели, объектов действия и выделение на этой основе условий его выполнения и операций, последовательное выполнение которых необходимо для получения правильного результата действия. Не менее важной является и исполнительная часть действия, предполагающая выполнение этих операций в конкретных условиях. Контрольно-корректировочная часть действия обеспечивает проверку правильности его выполнения. В основе контроля за выполнением действия лежит

сосредоточение внимания на выполнении этого действия, что позволяет судить о правильности выбора системы операций для выполнения данного конкретного действия. В случае ошибочного выполнения действия его контрольная часть способствует исправлению ошибок. Возможность контролировать ход выполнения действия имеет большое значение в процессе формирования учебных умений и навыков. Осмысление сущности выбора тех или иных операций для выполнения действия является основой его осознанности и возможностью увеличения активности ученика в процессе формирования учебных действий.

В зависимости от степени освоения и уровня выполнения действия выделяются его основные формы. Исходной формой действия является материальная форма, предполагающая реальные преобразования с предметами. Моторный компонент менее ярко выражен в перцептивной форме действия. Внешне речевая форма выполнения учебного действия характеризуется тем, что все операции, их последовательность и способ получения результата отражены в речи, которая помогает совершать действия и контролировать их правильность. Умственная форма реализации действия связана с процессом интериоризации, т. е. переходом от внешней к внутренней форме существования.

В процессе овладения учебным действием его функциональные элементы преобразуются. Находясь на стадии умения, реализация всех составных частей учебного действия осуществляется развернуто, под контролем сознания. На стадии навыка части учебного действия становятся менее развернутыми (сокращается ориентировочная часть, автоматизируется исполнительская и контрольная части) (Ф.В. Варенина, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).

Анализируя классификации учебных действий, изложенные в современной психолого-педагогической науке, можно отметить существенное сходство в выделении основных групп учебных умений. К ним относятся интеллектуальные умения (мыслительные операции, логические приемы мышления), общие учебные умения организации учебной деятельности и специальные учебные умения, характерные для конкретного предмета (М.И. Мен-чинская, Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова). Однако ряд исследователей в основу своих классификаций положили иные подходы: анализ всех видов деятельности, в которые включен ребенок в процессе обучения (Н.Д. Левитов), выделение наиболее важных моментов при начале обучения ребенка (Н.А. Лошкарева) и т. д.

Различные подходы к классификации учебных действий позволяют рассмотреть этот важнейший компонент учебной деятельности с точки зрения его состояния на различных этапах обучения. Исходя из этого, можно выделить комплекс базовых учебных действий, формирование которых обеспечивает успешное начало школьного обучения и сознательное отношение к нему ребенка. На основе действий, входящих в

состав выделяемого комплекса, формируются более сложные учебные действия. Целенаправленное обучение школьников этим действиям предоставляет возможность для управления их учебной деятельностью и контроля за ее изменением.

В структуре комплекса базовых учебных действий выделяются три группы действий: общие учебные действия, начальные логические операции и поведенческие учебные действия.

Поведенческие учебные действия позволяют облегчить организацию процесса обучения и сконцентрировать внимание на формировании общих учебных действий и развитии начальных логических операций. Общие учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях. Наряду с этим, начальные логические операции являются основой (начальной ступенью) для дальнейшего формирования логического мышления школьников. Каждое из этих действий является основой формирования последующих. В каждую из этих групп входит следующий перечень действий:

1. Начальные логические операции: в предметах свойства; общие и отличительные свойства; существенные свойства предметов; умение выделять видо-родовые отношения предметов; обобщать; сравнивать; классифицировать.

2. Общие учебные умения: включаться в деятельность (произвольность); умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; умение слушать; видеть; умение быть внимательным; работать в темпе; принять цели деятельности; планировать (следовать предложенному плану); работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; контролировать и оценивать учебную деятельность свою и одноклассников; вступать в контакт и работать в коллективе (учитель — ученик, ученик — ученик, ученик — класс).

3. Поведенческие умения: входить и выходить из класса со звонком; сидеть за партой и вставать из-за нее; поднимать руку; выходить к доске.

Полноценная реализация этих действий, как и всей деятельности, связана с качеством самоконтроля и самооценки, которые предполагают соотнесение учеником своих действий и их результатов с заданными образцами. Благодаря этому ребенок может осознать качество своей работы и устранить недостатки.

В основе любого вида самоконтроля (предварительного, текущего (пооперационного), периодического (поэтапного) или итогового) лежит внимание, так как именно оно выполняет контролирующую функцию. В связи с этим выделяются внешний самоконтроль, который автоматизируется, сокращается, приобретает возможность выполнения «в

уме» и превращается во внутренний самоконтроль (внимание). Таким образом, внимание в рамках учебной деятельности может быть рассмотрено как заключительный этап усвоения действия контроля.

Оценка, в свою очередь, фиксирует соответствие или несоответствие результатов учебной деятельности предъявленным требованиям. От ее характера зависит организация учебной деятельности школьника. Если она положительная, то деятельность продолжается. Если отрицательная, то, стремясь к лучшему результату, необходимо найти ошибку и исправить ее. До тех пор пока не сформированы самоконтроль и самооценка в процессе учебной деятельности, их функции возложены на учителя.

Учебную деятельность младших школьников можно представить в виде таких структурных компонентов, как: мотивационный компонент и операционный (поведенческий) компонент. Остановимся на краткой характеристике основных структурных компонентов учебной деятельности учащихся начальных классов.

Мотивационный компонент учебной деятельности младших школьников характеризуется наличием определенной динамики мотивов и интереса к учению. Для них характерно проявление с первых дней обучения такого явления, как «борьба мотивов», которое выражается в колебаниях, вопросах, переборе нескольких подходов к выполнению задания при самостоятельном принятии решения. Среди важных мотивов учения наиболее значимыми для учеников 1-3-х классов являются похвала учителя, желание стать умнее и образованнее, интерес к игре и мыслительной деятельности.

На первых этапах обучения интересы детей этой группы в большей мере проявляются как заинтересованность в новом виде значимой для них и их ближайшего окружения деятельности. Затем их начинают привлекать отдельные приемы учебной работы. И лишь в 3-4-м классах ученики начинают интересоваться внутренним содержанием учебной деятельности, хотя эти интересы еще не глубоки и не устойчивы.

Ученики 1-2-х классов, выполняя учебное задание, стараются точно следовать прямым указаниям учителя, руководствуются поставленной перед ними целью. С конца 2-го класса постепенно начинает проявляться стремление к самостоятельному выполнению отдельных учебных действий. Однако умение самостоятельно ставить перед собой задачи формируется далеко не у всех младших школьников и с большим трудом. Наряду с этим у нормально развивающихся школьников отмечается достаточный уровень сформированности ориентировочной деятельности. Они умеют выслушивать развернутые указания, следовать им и составлять план, учитывая условия конкретной ситуации, обдумывать свои действия и обращаться за разъяснениями к педагогу, четко сформулировав свои сомнения.

Важным структурным компонентом учебной деятельности младших школьников является операционный (поведенческий) компонент – его элементы - начальные логические операции, общие учебные умения, поведенческие умения – были описаны нами выше. Ученики 1-2 классов, выполняя учебное задание, стараются точно следовать прямым указанием учителя, руководствуются поставленной перед ними целью. Во втором классе постепенно начинает проявляться стремление к самостоятельному выполнению отдельных учебных действий. Однако, умение самостоятельно ставить перед собой задачи формируется далеко не у всех младших школьников. Наряду с этим, у младших школьников отмечается достаточный уровень сформированности ориентировочной деятельности. Они умеют выслушивать развернутые указания, следовать им и составлять план, учитывая условия конкретной ситуации, обдумывать свои действия и обращаться за разъяснениями к педагогу, четко сформулировав свои сомнения.

Для учащихся общеобразовательных школ характерно совершенствование способа действий в ходе деятельности, способность свободно и самостоятельно переключаться с одного вида деятельности на другой, умение переносить полученные умения в новые условия, способность самостоятельно видеть сходство и различия в заданиях и использовать это в своей работе. Учащиеся 1-2-х классов чаще всего стремятся подтвердить правильность своих решений у учителя, родителей или в ответах учебника. В случае ошибки они теряются, обращаются к взрослому за дальнейшими указаниями. Третьеклассники в аналогичной ситуации поступают иначе: они могут мысленно или фактически повторить нужные действия и по характеру промежуточных результатов стараются найти ошибку.

Таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы сформировать у каждого школьника осмысленную целенаправленную деятельность. Для этого важно иметь возможность выделить ее особенности, свойственные конкретным школьникам, и определить наличие или отсутствие динамики состояния деятельности школьника.

Использованная литература:

1. Вергелес Т.Н., Матвеева Л.А., Раев А.И. Младший школьник: помоги ему учиться. - СПб., 2000.
2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. — М., 1988.
3. Давыдов В.В. Формирование учебной деятельности школьников. - М., 1982.
4. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.А. Венгера, - М., 1981.
5. Егошина Е.В. Методика исследования мотивов учения // Начальная школа. 1995. №6.

